

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 304.4

DOI: 10.5281/zenodo.16431316

ВЫЕЗДНОЙ И ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

БУТОРОВ Сергей Алексеевич,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: butors1952@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой состояния и перспектив развития выездного и въездного туризма в России на современном этапе. На основе анализа отечественных и зарубежных источников автор обосновывает, что российская туристическая отрасль, несмотря на проводимую недружественными государствами дискриминационную политику санкций в отношении России, реализует свой потенциал с целью обеспечения комфортного отдыха и досуга как внутренних, так и иностранных туристов. Приводится анализ причин, которые препятствуют реализации имеющихся возможностей, прежде всего в сфере внутреннего туризма. В работе приводятся конкретные предложения по выводу российской туристской индустрии и сервиса на качественно новый уровень. Автор считает, что успешная реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство» станет прорывом для отрасли и достойным ответом существующим сегодня внешним угрозам и вызовам со стороны западных стран.

Ключевые слова: выездной и въездной туризм, политика санкций, политизация, индустрия гостеприимства, сервис, инфраструктура, туристическая отрасль

Для цитирования: Буторов, С. А. Выездной и въездной туризм в России в условиях современных геополитических реалий. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 12–19. DOI: 10.5281/zenodo.16431316

Статья поступила в редакцию: 14.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

OUTBOUND AND INBOUND TOURISM IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF MODERN GEOPOLITICAL REALITIES: PROBLEMS AND PROSPECTS

Sergey A. BUTOROV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: butors1952@yandex.ru

Abstract. The article discusses issues related to the state and prospect characteristics of outbound and inbound tourism development in Russia at the present stage. Based on the analysis of domestic and foreign sources, the author substantiates that the Russian tourism industry, despite the discriminatory policy of sanctions against Russia pursued by unfriendly states, is realizing its potential in order to ensure comfortable rest and leisure for both domestic and foreign tourists. The author gives the analysis of the reasons that hinder the realization of existing opportunities, primarily in the field of domestic tourism. The paper provides specific proposals for bringing the Russian tourism industry and service to a qualitatively new level. The author believes that the successful implementation of the national project “Tourism and Hospitality” will be a breakthrough for the industry and a worthy response to the current external threats and challenges from Western countries.

Keywords: outbound and inbound tourism, sanction policy, politicization, hospitality industry, service, infrastructure, tourism industry

For citation: Butorov, S. A. (2025). Outbound and inbound tourism in Russia in the context of modern geopolitical realities: problems and prospects. *Service plus*. 19 (2), 12–19. DOI: 10.5281/zenodo.16431316 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/14.

Accepted: 2025/06/09.

Туризм как сфера деятельности, призванная удовлетворять потребности людей, возникающих в результате путешествий в другие страны или в пределах России, стал за последние годы одной и приоритетных отраслей российской экономики. Свидетельством тому служит провозглашенная правительством цель обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП России 5 %. Заметно расширился и научный интерес отечественных исследователей к проблематике туристической отрасли [1,2,3].

Пандемия COVID-19 и невиданное со времен окончания Второй мировой войны обострение международных отношений, вызванное необъявленной Западом войной против России в связи с российско-украинским конфликтом, – вот два главных события последних лет, которые самым губительным образом сказываются как на международном туризме в целом, так и на отечественной туристической отрасли в частности. Масштабность ущерба, который был нанесен мировой туристической отрасли коронавирусом, несомненно, несоизмерим с тем уроном, который нанесен туризму России введенными недружественными государствами санкциями. Он несравненно больше. По оценкам экспертов, международному туризму пока не удалось достичь уровня доходов отрасли допандемийного периода. Однако из-за продолжающейся западными странами милитаризации нацистского режима на Украине посредством поставок ему высокоточного оружия балансирование мирового сообщества на грани ядерного конфликта может обернуться исчезновением как туризма, так и самой жизни на Земле.

Санкционная политика, которую страны Запада ведут в отношении России на протяжении последних лет, привела в условиях проведения Специальной военной операции (СВО) на Украине к существенному сокращению масштабов выездного туризма. В 2024 году россияне совершили около 17 млн поездок в 20 ключевых для туризма стран (объем классического туристического турпотока составил 14 млн поездок, две трети из которых были совершены туроператорами [4]. Безусловным лидером рынка выездного туризма в России осталась Турция (около 6,8 млн туристов; на второй позиции – Китай (около 2 млн путешественников), на третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты – около 1,9 млн человек (для

сравнения – количество туристов, посетивших Францию в 2024 году – более 89 млн. человек; Испанию – приблизительно 84 млн. гостей; США – более 79 млн [5]. Самое большое число иностранных граждан, когда-либо посещавших Россию, выпало на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году; оно составило около 6,8 млн человек (3,4 млн из них – иностранные граждане [6]. Лидирующие позиции занимают безвизовые страны с прямым авиасообщением: Турция, которую посетили не менее 6 млн 700 тыс. туристов, Египет и Таиланд [7].

На наш взгляд, проблемы, которые существуют сегодня в сегменте выездного туризма России, обусловлены рядом факторов политического характера, негативно сказавшиеся на деятельности отрасли. Одним из них стала политизация туризма, проводимая западными странами во главе США. Политизация как процесс преобразования неполитических практик в политические имеет свою историю. Туризм как возможность ознакомления человека с культурой и духовными ценностями других стран оказался на сегодняшний день подвержен этому процессу. США и их ближайшие союзники по НАТО проводят в отношении России политику, которая мало чем отличается от курса, проводившегося советским политическим руководством на протяжении нескольких десятилетий в отношении своих граждан. Следует признать, что бывший СССР принадлежал к числу государств, который одним из первых стран мирового сообщества применил практику политизации вопроса, связанного со свободным выездом гражданина из страны. После окончания Второй мировой войны руководство СССР опустило «железный занавес», который на несколько десятилетий лишил советских людей возможности свободно выезжать за границу и посещать другие государства. Организованный туризм как массовый культурный отдых трудящихся в Советском Союзе практически не существовал. Разрешение на выезд за рубеж гражданина СССР даже в служебных целях выдавалось органами государственной безопасности при согласии партийных властей. Решение о поездке советского представителя, режиссера С.А. Герасимова, в мае 1949 года в Лондон для участия в собрании деятелей культуры Англии в защиту мира утверждалось Политбюро ЦК ВКП (б) [8]. Процесс политизации коснулся и въездного туризма в СССР. Советское

Выездной и въездной туризм в России в условиях современных геополитических реалий

государство никогда не было туристической Меккой для зарубежных путешественников. Советский Союз привлекал иностранных туристов скорее существовавшей в стране формой политического правления, нежели реальными туристскими возможностями, сервисом и маршрутами [9].

К аналогичным методам ведения «холодной войны» сегодня прибегает Запад, который путем санкций и ограничений на поездки российских туристов за границу пытается лишить возможности граждан России свободно путешествовать по миру и таким образом вызвать недовольство и протестные выступления среди простых россиян. Иностранные туристы, в том числе из России, могут отправиться в путешествие в США и страны Европейского союза (ЕС). Однако для посещения этих государств гражданину необходима туристическая виза, получение которой для туриста из России сегодня практически не представляется возможным. К примеру, с начала 2023 года посольство и консульства США в России не осуществляют визовое обслуживание граждан, не имеющих дипломатического статуса. За последние годы закрыты генеральные консульства США в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Екатеринбурге. Руководством ряда европейских стран также взят курс на закрытие ряда российских консульских учреждений и выдворение значительного числа сотрудников дипломатических представительств. Одновременно российской стороне не позволяют восполнять понесенные загранучреждениями кадровые потери. Сегодня турист из России может обратиться с целью получения туристической визы для поездки в США в американские посольства в ряде стран постсоветского пространства, а также в европейских государствах. Однако, как показывает практика, заявители получают отказ.

В связи с принятием недружественными государствами санкций против России у отечественного туриста возник ряд других проблем. Одна из них – отсутствие прямого авиасообщения между Россией и США в связи с закрытием для российских авиакомпаний американского воздушного пространства. Западноевропейские страны, члены Евросоюза, следуя в фарватере американской внешней политики, с марта 2022 года, также закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. В августе 2022 года страны ЕС

большинством голосов приняли решение расторгнуть соглашение между Европейским союзом и Россией об упрощенном визовом режиме 2007 года. Вместе с тем главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза не удалось добиться общего запрета на выдачу виз россиянам, так как ряд стран ЕС выступили против этой меры. Российские граждане, выезжающие за рубеж, все еще могут оформлять шенгенские визы. Однако после введенных ограничений этот процесс стал более продолжительным и затратным. Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония прекратили выдачу виз для россиян. Ограничили процесс выдачи виз для российских граждан Греция и Кипр. Заметно возросло число государств, которые усложнили для российских граждан возможность оформления обычной шенгенской туристической визы: Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Мальта, Словения, Франция и Швейцария. Некоторые из стран ЕС (Венгрия) открыто выступают против принятия столь жестких рестрикций в отношении граждан России. Запад прибегает сегодня к методам и средствам борьбы, которые применялись Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом в эпоху великого военно-политического противостояния двух противоположных систем. По существу, после того, как Россия в феврале 2022 года была вынуждена начать проведение СВО на Украине, «железный занавес» был опущен уже странами Запада, чтобы лишить возможности россиян свободно путешествовать по миру. США и ряд недружественных стран Европы, прибегая к различного рода мифологемам и прямым фальсификациям, стремятся представить Россию в образе агрессора и врага. Усилия западной пропаганды сфокусированы на том, чтобы внушить страх и сформировать у граждан своих стран негативный имидж России. Эта кампания достигла своего апогея в США после начала СВО на Украине. Посольство Соединенных Штатов в России распространило директиву «Предупреждение о поездках в Россию», принятую Государственным департаментом США [10]. Документ получил широкую огласку как внутри страны, так и за рубежом. В нем содержались рекомендации «воздержаться от поездок в Россию». В феврале 2023 года последовало очередное

«предупреждение» с установками к американским гражданам не путешествовать по России, а также с требованиями к американским гражданам в срочном порядке покинуть страну [11].

По нашему глубокому убеждению, в ближайшей перспективе вряд ли можно рассчитывать на быстрые кардинальные перемены в международных отношениях между странами Запада и Россией, что негативно скажется на российской туристической отрасли. Американские лидеры три года назад открыто заявляли, что их конечной целью в отношении России является нанесение ей «стратегического поражения» [12]. Существует угроза, что недружественные государства продолжат курс на дальнейшую политизацию международного туризма. В ряде государств Евросоюза, и в первую очередь в странах Балтии, среди населения на государственном уровне и средствами массмедиа насаждаются русофобские настроения. Снижается турпоток из России в зарубежные страны, в первую очередь в Европу, где, по данным ЮНЕСКО, находится более 40 % от общего числа объектов всемирного культурного и природного наследия.

Ряд американских исследователей выступают за нормализацию отношений между США и Россией после завершения СВО на Украине. Сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Дж. Хайман считает, что международный остракизм такой большой и важной в мировой политике страны, как Россия, «не есть разумный подход» [13]. Однако под влиянием антироссийской пропаганды оказалась значительная часть научных кругов США. Профессор политологии Стэнфордского университета, бывший посол США в России М. Макфол, предлагает ввести полный запрет для всех российских граждан на поездки во все демократические страны. Другим «наказанием» для россиян должна стать, по его мнению, плата дополнительного «сбора за восстановление Украины» сверх стоимости виз [14].

Заметно возросло за 2024 год количество иностранных туристов, посетивших Россию. За 11 месяцев 2024 года в Российской Федерации побывали 4 млн иностранных граждан, что на 40 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. К 2030 году планируется увеличить количество поездок иностранных

туристов в четыре раза и добиться приезда в страну около 16 млн зарубежных гостей. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, наиболее привлекательными локациями для иностранных туристов являются Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, «Золотого кольца», «Серебряного ожерелья», Сибири, Дальнего Востока [15]. Однако в отечественной туристической отрасли существует ряд проблем. Совет по стратегическому развитию и национальным проектам на своем заседании под председательством В.В. Путина 19 декабря 2021 года признал провальной реализацию проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам главы государства, значительная часть выделенных бюджетных средств ушли не на строительство инфраструктуры и объектов для туристической отрасли, а на взносы в уставной капитал корпорации «Туризм РФ». Основные работы были выполнены только на 51 % [16].

Решения, которые были приняты после заседания совета, послужили толчком для приоритетного развития туристической отрасли. Финансовые расходы на реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2025–2030 годах составят порядка 3,6 трлн руб. Из федерального бюджета предполагается выделить 501 млрд рублей. Наибольшую сумму – 2,8 трлн рублей – правительство планирует привлечь из внебюджетных источников. Из региональных бюджетов на реализацию национального проекта будет направлено 260 млрд рублей [17].

Развитие туризма многократно увеличивает рост инвестиций в другие смежные отрасли производства – строительство дорог, инфраструктуры, развлекательной и образовательной индустрии, возрождению историко-культурного наследия. На наш взгляд, особое значение для развития внутреннего туризма является строительство мини-отелей и гостевых домов в регионах России, располагающих туристическими ресурсами. По мнению отечественных исследователей в области туризма и гостеприимства, мини-отели пользуются широкой популярностью в Европе и США [18 с. 80].

Цены на номера в малых гостиницах и гостевых домах во Франции, Испании, Италии и других европейских туристических странах высокие. Однако существующий на гостиничном рынке этих

Выездной и въездной туризм в России в условиях современных геополитических реалий

государств широкий выбор предложений в разных сегментах позволяет путешественнику найти доступную для него гостиницу, проживание в которой обеспечит ему экономию некоторых средств.

Проблемы отечественного туристического бизнеса обусловлены наличием не только внешнего фактора. Подавляющее большинство россиян из числа туристов предпочитают отдыхать за границей вследствие других причин. Одна из них – низкий уровень отечественного сервиса. Качество обслуживания иностранного туриста в Турции или Испании несравнимо выше, чем на курортах Крыма или Сочи. Другим фактором являются достаточно высокие цены. Туристические путевки в Крым значительно дороже, чем горящие туры в Турцию. Проблемная экология является еще одной причиной, вследствие которой россияне отдают предпочтение зарубежным курортам. Со значительной долей уверенности можно предположить, что экологическая катастрофа в Керченском проливе в конце 2024 года, которая привела к разливу мазута из российских нефтетанкеров, негативно скажется на туристическом сезоне в регионах Черноморского побережья.

Туризм как отрасль экономики остается глубоко зависимой от влияния внешних факторов – распространения эпидемий, пандемий, геополитических перемен на международной арене. Свидетельством тому явились пандемия COVID-19, украинско-российский конфликт, который негативно сказывается на развитии туристической отрасли России. В контексте рассматриваемой проблемы нельзя исключить, что нестабильная общественно-политическая обстановка в Абхазии, где ежегодно отдыхают около 2 млн россиян, может также отрицательно сказаться на туристическом сезоне 2025.

Наличие транспортных трудностей, отсутствие должной инфраструктуры, а также малое число развлечений и качественных экскурсий препятствуют развитию туристической отрасли в России и делают ее неконкурентоспособной. За последние годы наметилась также тенденция снижения уровня зарубежного турпотока. Отечественные эксперты в области туризма склоняются к тому, что этому негативному процессу в немалой степени послужили сроки получения виз для обычных иностранцев, которые были увеличены несколько лет назад с 5–10 дней до 21 дня, а стоимость

разрешения на въезд в Российскую Федерацию возросла до 400 долларов США, что слишком дорого для иностранцев, решивших провести в России 7 или 10 дней. Другая причина – дороговизна отдыха в России. Недельный тур в Санкт-Петербург или Москву обходится европейцу в 1500 евро, что на 500 евро превышает возможности пенсионеров и европейцев средних лет, проявляющих интерес к посещению России.

Далеко не в полной мере по развитию внутреннего туризма учитывается зарубежный опыт. Как нам представляется, заслуживает внимания изучение китайского опыта. В период пандемии COVID-19 Китай эффективнее, чем другие страны, использовал возможности внутреннего туризма. Как справедливо отмечает академик Российской академии наук В.Л. Ларин, в борьбе с коронавирусом Китай представил эффективную систему управления обществом и решения экстремальных задач [19]. Выстраивая стратегию туристической отрасли в постпандемийный период, китайская сторона к числу приоритетов относит в первую очередь разработку новых стандартизированных требований по повышению качества туристического продукта. За три года карантинного режима в Китае строились новые современные гостиничные комплексы, получили дальнейшее развитие другие элементы инфраструктуры туризма. В значительных объемах стали использоваться потенциал и резервы внутреннего туризма.

В современных условиях международный туризм является не только одним из важных источников дохода мировой экономики, но и особой формой социально-гуманитарной деятельности. Он призван не разъединять, а сближать народы. Использовать туризм как рычаг, как средство давления в международной политике – значит возвращать мир в прошлое, к истокам холодной войны. Несмотря на кризисные явления в отрасли, туризм по-прежнему остается одним из наиболее развивающихся сегментов мирового рынка и важным источником валютных поступлений в большинстве стран мира. Ряд государств располагает колоссальным потенциалом для развития в первую очередь культурного туризма, который пока остается нереализованным. По мнению американских исследователей Г. Харриса и К. Кац, к их числу относится Россия, имеющая неограниченные ресурсы для туристской деятельности [20].

В заключение считаем необходимым сделать некоторые выводы. Пандемия COVID-19 нанесла невосполнимые убытки мировой туристической индустрии. Однако, по нашему глубокому убеждению, финансовые потери, которые понесла отрасль, несоизмеримы с тем ущербом, который наносит сегодня человечеству политика, которую проводят США и их ближайшие союзники в отношении России. Декларируя на словах с высоких

международных трибун о приоритете демократии, свободы и моральных ценностей, недружественные государства на деле применяют практику изживших себя тоталитарных режимов. С полной уверенностью можно предположить, что ряд ведущих стран Запада, в первую очередь США, продолжают курс дальнейшей политизации международного туризма и выдавливания российского сегмента из мировой туристской отрасли.

Список литературы

1. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. Академия, 2010.
2. Савельев Ю.В., Толстогузов О.В. Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации стратегии Республики Карелия. Петрозаводск: Изд-во Карельского научного центра РАН, 2008. – 141 с.
3. Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. СПб.: Герда, 2007. – 224 с.
4. Куда ездили россияне за рубежом: АТОР подвела предварительные итоги туристического 2024 года / atorus.ru/article/kuda-ezdili-rossiyane-za-rubezh-ator-podvela-predvaritelnye-itogi-turisticheskogo-2024-goda-60104
5. worldpopulationreview.com/country-rankings/most-visited-countries
6. Перцева Е. ЧМ-2018 привлек в Россию 3,4 млн иностранцев // iz.ru/773332/evgenia-pertzeva-/chm-2018-privlek-v-rossiiu-3,4-mln-inostrantcev
7. В 2024 году увеличился объем выездного туризма из России // iz.ru/1809265/video/v-2024-gjdu-uvlechilsia-obem-vyeznogo-turizma-iz-rossii
8. Российский государственный архив социально-политической истории РГАСПИ; КПСС. Ф. 17, Оп. 3. Д. 1076. П. 209. Л. 50.
9. Березовская Л.Г. «Интурист»: у истоков иностранного туризма в СССР, С. 14. // cyberleninka.ru/article/n/inturistu-istokov-inostrannogo-turizma-v-sssr/viever (с. 10–19).
10. Предупреждение о поездках в Россию, уровень 4 – воздержаться от поездок // ru.usembassy.gov>ru/alert-01232022-ru/
11. Travel Advisory: Russia – Do Not Travel // ru.usembassy.gov/travel-advisory-russia-do-not-travel-february-12-2023/
12. США заявили о стремлении нанести России «стратегическое поражение» //lenta.ru/news/2022/03/09/porazhenie
13. Hyman G.F. We Must Engage with Russia after the War in Ukraine // The National Interest. 2023, April 22, p. 13.
14. McFaul M. How to Get a Breakthrough in Ukraine: The Case Against Incrementalism // Foreign Affairs. January 30, 2023. Vol. 102, Num. 1.
15. Максим Решетников: за 11 месяцев 2024 года количество иностранных туристов в России выросло на 40 % // economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_za_11_mesyacev_2024_goda_kolichestvo_inostrannyh_turistov_rossii_vyroslo_na_40html
16. Совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам // kremlin.ruevents/president/transcripts/deliberations/64736/videos
17. Минэк оценил расходы на нацпроект по туризму в 3,5 трлн рублей // vedomosti.ru/economics/articles/2024/06/27/1046431-minek-otsenil-rashodi-na-natsproekt-po-turizmu
18. Авилова Н.Л. Малые отели России: проблемы и перспективы развития // cyberleninka.ru/article/n/malye-oteli-rossii-i-perspektivy-razvitiya/
19. Ларин В.А. Какие уроки мир должен извлечь из пандемии // Вестник ДВО РАН. 2021. № 1. СС. 147–148.
20. Харрис Г., Кац К. Стимулирование международного туризма в XXI веке. М., Финансы и статистика. 2020. – 240 с.

References

1. Krutik, A. B. (2010). *E`konomika i predprinimatel`stvo v social`no-kul`turnom servise i turizme [Economics and entrepreneurship in socio-cultural services and tourism]*. Moscow: Academy. (In Russ.).
2. Savelyev, Yu.V., Tolstoguzov, O.V. (2008). *Upravlenie razvitiem turizma v regione. Opyt realizacii strategii Respubliki Kareliya [Management of tourism development in the region. The experience of strategy implementation in the Republic of Karelia]*. Petrozavodsk: Publishing House of the Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
3. Usyskin, G. S. (2007). *Ocherki istorii rossijskogo turizma [Essays on the history of Russian tourism]*. St. Petersburg: Gerda. (In Russ.).
4. *Kuda ezdili rossiyane za rubezh: AVTOR podvela predvaritelnye itogi turisticheskogo 2024 goda [Where did Russians go abroad? AVTOR summed up the preliminary tourist results of 2024]*. URL: atorus.ru/article/kuda-ezdili-rossiyane-za-rubezh-ator-podvela-predvaritelnye-itogi-turisticheskogo-2024-goda-60104 (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
5. *Most Visited Countries 2025*. URL: worldpopulationreview.com/country-rankings/most-visited-countries (Accessed on July 7, 2025).
6. Perceva, E. (2018). ChM-2018 privlek v Rossiyu 3,4 mln inostrancev [The 2018 World Cup attracted 3.4 million foreigners to Russia]. *Izvestiya [News]*. URL: iz.ru/773332/evgenia-pertzeva-ichm-2018-privlek-v-rossiiu-34-mln-inostrantcev (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
7. *V 2024 godu uvelichilsya ob`em vy`ezdnogo turizma iz Rossii [Outbound tourism from Russia increased in 2024]*. URL: iz.ru/1809265/video/v-2024-gjdu-uvelichilsia-obem-vyezdnogo-turizma-iz-rossii (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
8. *Rossijskij gosudarstvenny`j arxiv social`no-politicheskoy istorii RGASPI [Russian State Archive of Socio-Political History]*; KPSS. F. 17, Op. 3. D. 1076. P. 209. L. 50. (In Russ.).
9. Berezovaya, L. G. (2016). «Intourist»: at the origins of the foreign tourism in USSR. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(4), 10-19. doi: 10.22412/1995-0411-2016-10-4-10-19 URL: cyberleninka.ru/article/n/intourist-u-istokov-inostrannogo-turizma-v-sssr/viever (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
10. *Preduprezhdenie o poezdках v Rossiyu, uroven` 4 – vozderzhat`sya ot poezdok [Travel warning to Russia, level 4 – abstain from travel]*. URL: <https://ru.usembassy.gov/ru/alert-01232022-ru/> (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
11. *Travel Advisory: Russia – Do Not Travel*. URL: ru.usembassy.gov/travel-advisory-russia-do-not-travel-february-12-2023/ (Accessed on July 7, 2025).
12. Sovina, M. (2022). SShA zayavili o stremlenii nanesti Rossii «strategicheskoe porazhenie» [The United States declared its desire to inflict a “strategic defeat” on Russia]. *LENTA.RU*. URL: lenta.ru/news/2022/03/09/porazhenie (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
13. Hyman, G. F. (2023). We Must Engage with Russia after the War in Ukraine. *The National Interest*.
14. McFaul, M. (2023). How to Get a Breakthrough in Ukraine: The Case Against Incrementalism. *Foreign Affairs*, 102(1).
15. Reshetnikov, M. (2024). *Za 11 mesyacev 2024 goda kolichestvo inostranny`x turistov v Rossii vy`roslo na 40 % [In 11 months of 2024, the foreign tourist number increased by 40 % in Russia]*. URL: economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_za_11_mesyacev_2024_goda_kolichestvo_inostrannyh_turistov_rossii_vyroslo_na_40html (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
16. *Sovmestnoe zasedanie Gossoveta i Soveta po strategicheskomu razvitiyu i naczproektam [Joint meeting of the State Council and the Council for Strategic Development and National Projects]*. URL: kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/64736/videos (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
17. *Mine`k ocenil raschody` na naczproekt po turizmu v 3, 5 trln rublej [The Ministry of Energy estimated the cost of the national tourism project at 3.5 trillion rubles]*. *VEDOMOSTI.RU*. URL: vedomosti.ru/economics/articles/2024/06/27/1046431-minek-otsenil-rashodi-na-natsproekt-po-turizmu (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
18. Avilova, N. L. (2014). Maly`e oteli Rossii: problemy` i perspektivy` razvitiya [Small hotels in Russia: problems and prospects]. *Servis v Rossi i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 7(54). URL: syberleninra.ru/article/n/malye-oteli-rossii-i-perspektivy-razvitiya/ (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
19. Larin, V. A. (2021). Kakie uroki mir dolzhen izvlech` iz pandemii. *Vestnik DVO RAN [Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences]*, 1, 147 – 148. (In Russ.).
20. Xarris, G., Kacz, K. (2020). *Stimulirovanie mezhdunarodnogo turizma v XXI veke [Stimulating international tourism in the 21st century]*. Moscow: Finance and Statistics. (In Russ.).